

LA CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: UN DESAFÍO PENDIENTE

Christian Rodrigo Álvarez-Mancilla¹
Jaime Anisio Portal Gallardo²
Guillermo Javier Díaz-Villavicencio³

Resumen:

El presente estudio se ha realizado con la finalidad de ser un aporte al estado del arte de la Vinculación con el Medio, dando un sentido de urgencia a la configuración de las políticas, modelos y sistemas de gestión de esta importante área de desarrollo en las universidades de Chile. La mayoría de las universidades en sus resoluciones de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación, de acuerdo con el juicio evaluativo de los pares evaluadores, situaron la capacidad de las universidades, con una baja o insuficiente capacidad para medir el impacto de sus actividades. Tal situación es identificada como un problema central para gestionar la Vinculación con el Medio lo que implica revisar y proponer nuevas herramientas para esta área, que permita a las universidades, incorporar metodologías de evaluación social para un mejor diseño institucional. Se ha propuesto además una matriz de impacto, que puede constituirse en una herramienta para avanzar en una mejor comprensión de la relación estratégica entre las actividades, componentes, impactos internos y externos, bidireccionalidad y una mejor y más eficaz manera de aportar al territorio y los grupos relevantes con los que las universidades se relacionan.

Palabras clave: Impacto; Bidireccionalidad; Vinculación con el Medio; Política; Modelo.

THE CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF THE IMPACT ON THE ACTIVITIES OF THE LINKING WITH THE ENVIRONMENT OF CHILEAN UNIVERSITIES: A PENDING CHALLENGE

Abstract:

This study has been carried out with the aim of contributing to the state of the art of Community Engagement, giving a sense of urgency to the configuration of policies, models, and management systems of this important area of development in universities in Chile. Most universities in their accreditation resolutions of the National Accreditation Commission, according to the evaluative judgment of the peer evaluators, placed the universities' capacity,

¹ Doctor en Proyectos - Universidad Internacional Iberoamericana de Mexico (UNINI - Mexico). Profesional especialista em temas de calidad y acreditación institucional para la educación superior – Universidad de Tarapacá, Dirección de Calidad Institucional - Chile. E-mail: calvarez@gestion.uta.cl.

² Docente e investigador de la Universidad del Golfo de California, Director de Desarrollo Institucional, Baja California, México. Licenciado en Educación Especialidad Educación Física. Máster en Educación Avanzada. Doctor por la Universidad de Oviedo, España. Doctor en Ciencias Pedagógicas (Homologación Cuba). E-mail: jaimeportalgallardo@gmail.com.

³ Possui graduação em Administração de Empresas da Universidade de Antofagasta Chile (1999) reconhecido como Bacharel em Administração pela UTFPR (2018), Mestrado em Inicialização da Investigação em Economia da Empresa pela Universidade Autónoma de Barcelona (2006) e Doutorado em Criação, Estratégia e Gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona (2009) reconhecido como Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo FEA/USP (2012). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: guillermo.diaz@unila.edu.br.

with a low or insufficient capacity to measure the impact of their activities. Such a situation is identified as a central problem for managing Community Engagement, which therefore implies reviewing and proposing a model of community engagement, which allows universities to incorporate social evaluation methodologies for better institutional design. A matrix of impact of evolutionary quadrants has also been proposed, which can become a tool to advance in a better understanding of the strategic relationship between activities, components, internal and external impacts, bidirectionality, and a better and more effective way of contributing to the territory and the relevant groups with which universities relate.

Keywords: Impact; Bidirectionality; Community Engagement; Policy; Model.

1. INTRODUCCIÓN - Desarrollo Normativo del Impacto y la Bidireccionalidad

Las actividades asociadas a la vinculación con el medio en las universidades chilenas han sufrido modificaciones desde que la calidad en la educación se comenzara a normativizar en el año 2006 a través de la ley 20.129 publicada el 17 de noviembre, y que en esa época definía a la vinculación con el medio como “otra área” de acreditación voluntaria.

El formato invariable utilizado por las agencias de acreditación respecto de los criterios anteriores a octubre del año 2023, para evaluar en sus resoluciones de acreditación ha sido el siguiente: 1) Diseño y aplicación de la política institucional, 2) asignación de recursos, 3) impacto en el medio interno y externo. Llama grandemente la atención que en el caso del punto 3) del análisis realizado al área voluntaria de Vinculación con el Medio (de ahora en adelante VCM), muchas o la gran mayoría de las universidades públicas o privadas analizadas fueron evaluadas con un nivel bajo en medición del impacto y bidireccionalidad (cuestión que analizaremos en detalle en los resultados y conclusiones).

Las modificaciones posteriores a los criterios y estándares de acreditación normativizados por la Comisión Nacional de Acreditación (de ahora en adelante CNA), han centralizado el énfasis de la dimensión de VCM en dos ámbitos que han resultado relevantes para la contextualización de las políticas, modelos y sistemas de gestión de VCM de las universidades chilenas; por una parte, se releva el concepto de bidireccionalidad y el concepto de impacto.

Los nuevos criterios y estándares de acreditación ajustan en los criterios 11 (política y gestión de la vinculación con el medio) y en el criterio 12 (resultados e impacto de la vinculación con el medio) operativamente los conceptos anteriormente mencionados.

La función de vinculación con el medio es bidireccional, es decir, corresponde a una construcción conjunta de la universidad con sus grupos relevantes de interés. Se explicita en políticas y mecanismos que señalan propósitos y acciones para los ámbitos de interacción definidos institucionalmente (CNA. 2023. pag. 14)

Si bien es cierto el encabezado del criterio 11 es genérico, luego en las especificaciones por nivel 1,2 y 3 se define con claridad el concepto de bidireccionalidad, concepto que se va incrementando desde lo nominal y declarativo hacia una definición concreta de la naturaleza bidireccional especialmente la relacionada con los impactos internos.

En el primer nivel básico (3 años de acreditación) la exigencia bidireccional se circunscribe al desarrollo del modelo de la VCM, que debe estar sustentado en su política

En el caso de las universidades chilenas y dado el ajustado intervalo de gestión de lo que la CNA ha establecido desde la perspectiva de la evaluación externa y el *accountability*, para la dimensión de la VCM, podemos encontrar un cierto grado de convergencia en las universidades y sus políticas y modelos de vinculación con el medio tanto públicas como privadas. En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (7 años de acreditación, excelencia), esta incorpora las variables de impacto y contribución como una evaluación *ex post*, y con efectos duraderos y de largo plazo, incorporando los resultados como efectos inmediatos asociados al cumplimiento de objetivos y los procesos como la trazabilidad que permiten realizar el seguimiento y análisis de las actividades asociadas a la VCM, finalmente el diseño de sus indicadores de contribución e impacto se alimentan en términos generales de la evidencia de sus resultados (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2015). Tal aseveración queda contextualizada en la resolución de acreditación de la CNA para esta casa de estudios en el acápite de impacto en el medio externo e interno, donde entre otros análisis se declara que “aun cuando la Universidad lleva un adecuado registro y evaluación de las actividades de Vinculación con el medio, debe fortalecer los mecanismos de medición del impacto interno y externo de las mismas” (CNA, 2022. pag, 17).

Por otro lado, la Universidad Estatal de Antofagasta con 5 años de acreditación (nivel avanzado), ha establecido en su Política de Vinculación con el Medio y el Territorio versión 2023, que la bidireccionalidad es un conjunto de:

vínculos establecidos entre la universidad y su entorno estarán sustentados en un involucramiento activo de todos los agentes de vinculación, tanto internos (estudiantes, académicos/as, funcionarios/as y direcciones superiores) como externos (integrantes de la sociedad con quienes la universidad se relaciona), promoviendo el bienestar y aprendizaje mutuo y la cooperación entre las personas participantes (Universidad de Antofagasta. 2022. pag, 4)

En este caso la CNA en su resolución estableció el carácter incipiente a lo menos del impacto y bidireccionalidad que esta universidad exhibe: “La Universidad cuenta con instancias de monitoreo de las acciones de vinculación realizadas, pero estas deben continuar reforzándose de manera que permitan evaluar y evidenciar el impacto y bidireccionalidad de estas acciones y, producto de su análisis, favorecer la mejora continua del área (2023, pag, 22).

Las resoluciones de acreditación de esta manera van ajustando la VCM hacia una compactación buscada en los resultados de las universidades, que les permita visualizar los impactos internos y los impactos externos como una consecuencia normal de los procesos asociados al eje estratégico de la VCM como la mayoría de las universidades lo plantean en sus proyectos institucionales.

En el caso de la Universidad Alberto Hurtado (privada con 5 años de acreditación avanzada en todas sus áreas), esta define en su política y modelo de VCM el impacto y la contribución “como aquel aporte significativo, capaz de ser medido, que se genera a partir del desarrollo sostenido y sistemático de iniciativas enmarcadas en la estrategia de VCM de la institución. Tiene una dimensión interna y otra externa” (Universidad Alberto Hurtado. 2024. pag, 9). Esta definición calza perfectamente para cumplir al menos con el primer nivel del criterio 11 de los criterios y estándares de la CNA, en cuanto medición del impacto como una manera de rendir cuentas y a la vez producir aquellos efectos vinculados entre los territorios, los actores relevantes, los instrumentos y la docencia e investigación (Fleet et al, 2023).

planificación estratégica ha definido con anterioridad. En el caso de las organizaciones públicas, este arranque sucede en virtud de las reformas al sector público principalmente producto de la incorporación de la nueva gerencia pública (NGP) que se sitúa en los inicios de la década de 1980 del siglo pasado producto de la irrupción tecnocrática organizacional y la consolidación del modelo económico neoliberal, una vez resuelta la disyuntiva mundial respecto de los bloques ideológicos en torno del capitalismo y la administración centralizada del estado (Guerrero Orozco, 2009).

Entonces la medición del impacto en la VCM de las universidades proviene de la necesidad de rendir cuentas (elemento que se intensificó aún más producto de la gratuidad en la educación en Chile) bajo la etiqueta del capitalismo académico (Sisto, 2020), tal situación se incrementa en el contexto de un modelo de acreditación mucho más intenso respecto de los modelos imperantes en América Latina, donde el caso de Chile sería hasta el momento el único que a contar de octubre del 2023 establece como obligatoria la acreditación institucional para instituciones de educación superior, de lo contrario no estarán autorizadas para operar tal cual lo indica la ley 20.129:

Artículo 15.- La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y estándares de calidad, los que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior (CNA. 2021. pag, 12).

Por otra parte, es importante destacar que, en el caso de la experiencia de Chile, la mayoría de los modelos educativos innovados en las universidades chilenas han avanzado paulatina pero inexorablemente, en sus formatos para implementar la relación de enseñanza – aprendizaje desde una concepción conductista hacia una de tipo constructivista (desde los objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje hasta la formación por competencias).

Esta cuestión va despejando los formatos curriculares y planes de estudios, experiencias curriculares y docentes en la búsqueda de una experiencia auténtica (Nieto-Ortiz y Cacheiro, 2021) y de progresión académica que permita enfrentar o contrastar el perfil de egreso declarado para un programa académico en particular en virtud de lo que realmente se requiere de ese programa académico en el mundo laboral (Vallejo y Molina, 2014).

La urgencia por dotar a los sistemas de educación superior chilenos respecto del enfoque basado en los resultados de aprendizaje, como el modelo basado en competencias, ha redundado en una enseñanza y aprendizajes más auténticos imprimiendo una comprensión y requerimientos del entorno relevante o significativo a nivel territorial distinto a lo que usualmente se conoce como extensión (Fleet et al, 2023).

En el caso chileno la vinculación con el medio está por lo tanto relacionada entre otros actores, con el entorno inmediato de empleadores y centros de prácticas profesionales, con la finalidad de dotar a los futuros titulados de la oportunidad de consolidar su perfil de egreso, cuestión que va otorgando relevancia para la universidad como una oportunidad real de retroalimentación, más allá del histórico grito de Córdoba y la noción de responsabilidad social universitaria (Saravia y Abatedaga, 2018). Es en este punto entonces, cuando tiene sentido al menos en el caso de la experiencia chilena y la necesidad de medir el impacto de las actividades

En términos de estructura organizacional, las universidades tanto públicas como privadas han desarrollado una interesante convergencia respecto de cómo sitúan operacionalmente las funciones de VCM. 15 universidades (6 públicas y 11 privadas) cuentan con una Vicerrectoría VCM lo que implica al menos en términos formales, que esta importante función se encuentra en estas universidades en el segundo nivel jerárquico (solo debajo de rectoría), compartiendo en esta línea jerárquica, espacios de gestión, junto a las vicerrectorías académicas, de finanzas e investigación en la mayoría de los casos.

27 universidades han optado por situar las funciones de VCM a nivel de direcciones, las que a su vez pueden estar ubicadas en la vicerrectoría académica o como en la mayoría de los casos con dependencia directa de la rectoría o prorroctoría, en uno u otro caso su dependencia operacional supone un menor nivel de jerarquía respecto del nivel de una vicerrectoría, aun cuando las direcciones dado sus carácter específico y más comprimido en términos de sus actividades podrían tener la ventaja de una mayor flexibilidad y agilidad a la hora de desplegarse operacionalmente.

Finalmente, solo una universidad (privada de excelencia) no presenta a nivel de vicerrectoría o dirección la función de VCM, desarrollándola a nivel de jefatura.

En el caso del análisis realizado a las resoluciones de acreditación a las universidades en su último proceso de acreditación, se procedió a analizar y caracterizar el criterio “impactos internos y externos” de la dimensión VCM a dichos documentos, se tomaron en cuenta conceptos constantes tales como: presencia de indicadores de impacto, bidireccionalidad en las actividades de VCM, sistema de VCM, mecanismos para evidenciar el impacto, monitoreo y evaluación del impacto, entre los conceptos más importantes junto a otros que también la CNA considero relevantes de nombrar al momento de establecer su juicio evaluativo en la dimensión de VCM.

Luego del análisis realizado al criterio “impacto interno y externo” para la totalidad de las 43 universidades se tipificó el juicio evaluativo respecto del “impacto interno y externo” en: medición del impacto bajo, medición del impacto medio, medición del impacto alto.

Los resultados generales fueron los siguientes:

Tabla 1 - Evaluación de la medición del impacto interno y externo

	Medición de impacto bajo	Medición de impacto medio	Medición de impacto alto
Universidad pública	6	10	1
Universidad privada	12	10	4

Fuente: elaboración propia

Un 12% de las universidades chilenas son percibidas al momento de su última acreditación como universidades con la capacidad de medir el impacto de las actividades de VCM que realizan con sus entornos y grupos relevantes, como alto. ¿Qué significa por lo tanto que una universidad sea capaz de medir el impacto?, para la CNA significa en parte definiciones como las siguientes:

“La Universidad creó un modelo piloto de evaluación de impacto de vinculación con el medio, que está en etapa de validación. Este instrumento posee definición de indicadores y es consistente con estándares internacionales para el área” (CNA. (2019) Resolución Exenta de Acreditación Institucional 492. pag, 11).

de los procesos formativos de las y los estudiantes, y en las actividades de investigación, creación y/o innovaciones realizadas por la universidad” (CNA. 2023. pag, 15).

Las universidades con medición del impacto bajo representan un 42% del total de universidades acreditadas con la dimensión de VCM, una cantidad importante de universidades, que no han sido capaces de asociar las acciones de VCM con el ciclo de vida VCM expresado anteriormente, donde un gran porcentaje está identificado con universidades de excelencia.

Gráfico 2 - Universidades con medición de impacto bajo

Fuente: elaboración propia

La Institución dispone de herramientas para el registro de las acciones de Vinculación con el Medio, sin embargo, no observamos mecanismos que permitan evaluar el impacto de dichas acciones en la Institución y en el entorno. Si bien se declaran múltiples iniciativas, no se aprecia la bidireccionalidad en las actividades (CNA. (2022) Resolución Exenta de Acreditación Institucional 677. pag, 14).

No basta con la aplicación de las actividades y contar además con una plataforma para el registro de estas, la presencia de mecanismos para la medición de impactos es por lo tanto central en la configuración de un sistema de VCM que sea integral, y permita cumplir con los propósitos que las universidades se dan en sus planificaciones estratégicas. Junto con la medición del impacto la bidireccionalidad es un tema central, porque son justamente los efectos de esa bidireccionalidad los que se desean medir: impactos internos e impactos externos, que permiten evaluar si estamos tomando del entorno, los elementos e insumos necesarios, para mejorar los planes formativos y la investigación y si esas acciones a su vez generan beneficios a los usuarios y beneficiarios en los ámbitos, áreas y territorios donde la universidad interactúa.

En general, para evaluar la contribución de estas acciones a los beneficiarios, se aplican encuestas de percepción a modo de evaluación ex ante y ex post. No obstante, aún no hay evidencia significativa de la contribución de estas al medio interno y externo (CNA. (2023) Resolución Exenta de Acreditación Institucional 746. pag, 14).

La aplicación de encuestas a los informantes claves, es un recurso muy utilizado en las universidades para justificar con altos porcentajes de aprobación de esos informantes claves la validez o integridad de las actividades desarrolladas. Pero es necesario recordar que las actividades de VCM pueden ser evaluadas a través de sus insumos o a través de sus resultados o productos, en el caso de las encuestas estas tienen una función muy relevante, como lo es captar la impresión del beneficiario o usuario de los servicios recibidos, pero otra cosa es por

Basándonos en estos grupos, parece que una tendencia en los datos. Los puntos dentro de cada grupo están más cerca entre sí en comparación con los puntos de otros grupos, lo que indica que las categorías dentro de cada grupo tienen características similares que están relacionadas aun cuando no son tendencias o correlaciones definitivas.

3.1 Caracterización del Impacto en la Vinculación con el Medio: Una Propuesta

La presente matriz de impacto es una propuesta que permite configurar de manera genérica tanto los impactos externos como internos. En el eje vertical el tipo de impacto se definió como inicial y significativo, entendiendo por inicial, el efecto que la actividad provoca en los beneficiarios o usuarios, en una primera etapa del desarrollo y contacto con la actividad.

Figura 2 - Matriz de impacto de cuadrantes evolutivos.

		Tiempo	
		Corto plazo	Largo plazo
Tipo de impacto	Inicial	Evidencial	Contribución
	Significativo	Disruptivo	Sistemático

Fuente: elaboración propia .

El impacto significativo radica en el cambio que se ha producido, una vez que se han desplegado todas las variables que permiten el total desarrollo del impacto deseado. El corto plazo debe ser definido en la actividad de planificación de los impactos buscados y busca situar el impacto respecto del propio ciclo de vida de la actividad y su primer efecto en los beneficiarios o usuarios.

El largo plazo estará definido por la culminación del ciclo de vida en el contexto de los impactos buscados en una línea de tiempo, con hitos de punción de la evidencia, para su análisis y verificación o no del logro.

Cuadrante evidencial: en el corto plazo y con impacto inicial se identifican aquellos impactos que en su primera etapa solo pueden evidenciar la presencia misma de la intervención en función de la actividad desarrollada, es decir el contacto de los beneficiarios o usuarios con la actividad misma.

Cuadrante contribución: Cuando el impacto se mantiene como inicial aun cuando ya ha pasado un tiempo considerable, es factible de notificar esa acción como de contribución. Muchas veces las universidades deberán desarrollar algunas actividades de extensión, de

responsabilidad social o de otra naturaleza, dado el carácter difuso del beneficio obtenido o un nivel de dispersión muy alto en los beneficiarios o usuarios, se deberá utilizar este cuadrante.

Cuadrante disruptivo: Si los impactos buscados como significativos se pueden observar en el momento de contacto con la actividad misma, entonces el impacto será disruptivo en el sentido que el ciclo de vida de la actividad y su medición del impacto mismo, se dan prácticamente al unisonó. Es de suma importancia reconocer y diagnosticar correctamente entonces las diferencias reales entre un impacto inicial y un impacto significativo.

Cuadrante sistemático: Cuando el impacto significativo se da en el largo plazo, en función del ciclo vida definido en los impactos buscados, estamos frente a impactos bien identificados y distintos del impacto inicial, sus efectos están estabilizados y expandiéndose tal como se proyectó, por lo tanto, estamos frente a una acción sistemática, por parte de la universidad.

3.2 Estructura Analítica de Proyectos para la Vinculación con el Medio

Junto con la matriz de cuadrantes cerrados, como orientador de las actividades de VCM a nivel de la administración central y de las carreras, se debe desarrollar un ejercicio de planificación, que nos permita ordenar visual y racionalmente, como buscar los impactos a partir del desarrollo metodológico formulado en la metodología de marco lógico.

Por lo tanto, lo primero a realizar será identificar en un acto colaborativo y constructivista, el problema central o propósito. Esto es fundamental porque se debe identificar el cambio deseado, en una lógica de mejora continua. Por lo tanto, una correcta identificación del problema central será un buen predictor de los impactos internos como en los impactos externos, una vez implementadas las actividades de VCM en las universidades.

Figura 3 - Estructura Analítica para VCM con impactos internos o externos.

Fuente: elaboración propia

La figura representa un esquema general de desarrollo de un grupo de actividades asociadas en un componente con la finalidad de tributar a los propósitos establecidos con

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 400

Labraña, Julio, & Brunner, José-Joaquín. (2022). La ideología de la nueva gestión pública desde la mirada de los directivos de las universidades chilenas: un estudio de casos múltiples. **Revista iberoamericana de educación superior**, 13(38), 3-23. Epub 27 de marzo de 2023. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1507>.

Universidad Alberto Hurtado. (2024). **Política de Vinculación con el Medio**. <https://vc.m.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/07/UAH-Politica-Vinculacion-con-el-Medio-DIGITAL.pdf>.

Universidad de Santiago de Chile. (2024). **Modelo de Vinculación con el Medio**. https://vime.usach.cl/sites/vime/files/paginas/modelo_de_vinculacion_con_el_medio.pdf.

Universidad de Talca. (2023). **Política Vinculación con el Medio**. https://www.vinculacion.otalca.cl/assets/vinculacion/Politica_de_Vinculacion_con_el_Medio.pdf.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2015). **Manual de Evaluación Vinculación con el Medio**. <https://www.pucv.cl/uuaa/dgvm/sistema-vc.m>.

Guerrero Orozco, Omar. (2009). El Fin de la Nueva Gerencia Pública. **Revista Chilena de Administración Pública**, N°. 13, 2009. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3329699>.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. (2013). **Metodología General de Preparación y evaluación de Proyectos**. <https://sni.gob.cl/storage/docs/Metodologi%CC%81a-General-2013.pdf>

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. (2021). **Guía de Diseño y evaluación de Proyectos Sociales, para la Sociedad Civil y el Sector Privado**. <http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2021/12/Guia-Dise%C3%B1o-y-Evaluacion-de-Proyectos-Sociales-MDSF.pdf>.

Nieto Ortiz, J., & Cacheiro González, M. L. (2021). La evaluación de las competencias en la formación profesional desde un enfoque basado en los resultados de aprendizaje. **Revista Internacional de Organizaciones**, (27), 173–196. <https://doi.org/10.17345/rio27.173-196>.

Sisto, V. (2020). Desbordadas/os: Rendición de cuentas e intensificación del trabajo en la universidad neoliberal. El caso de Chile. **Archivos Analíticos de Políticas Educativas**, 28, 7. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4907>.

Tobón, Sergio. (2008). **La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque complejo**. Universidad Autónoma de Guadalajara. Curso IGLU. México. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3491>.

Vallejo Ruiz, M., & Molina Saorín, J. (2014). La evaluación auténtica de los procesos educativos. **Revista Iberoamericana de Educación**, 64, 11–25. <https://doi.org/10.35362/rie640403>.

Recebido em: 17/12/2024

Aprovado em: 22/01/2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

